

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 10

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

DECEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-10>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ИШМУРАТОВ Баҳрутдин Қаҳҳорович*Термиз ихтисослаштирилган санъат мактаби
директори*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250868>

САНЪАТГА ЙЎЛ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Термиз ихтисослаштирилган санъат мактабининг ташкил этилиши ва шаклланиши, бугунги ютуқ ва камчиликлари тилга олинади. Жумладан, ташкил этилган 1961 йилдан бери раҳбарлик қилган устозлар, ўқув юрти тарихида муносиб из қолдирган педагог ўқитувчилар, амалга оширилган ишларга алоҳида тўхталиб, бугунги замон нуқтаи назаридан таҳлил этилади.

Бундан ташқари, ушбу ўқув юртини турли йилларда тугаллаб, бугунги кунда вилоят ва Республикамиз Маданият ва санъатида ўзига хос ўринга эга бўлган маълуму машҳур битирувчиларга ҳам эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: Термиз, коллеж, мактаб, педагог, санъаткор, мутахассис, ўқувчи, ҳаёт, театр, филармония.

ПУТЬ К ИСКУССТВУ

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о создании и становлении Термезской специализированной школы искусств, сегодняшних достижениях и недостатках. В частности, с точки зрения сегодняшнего дня будут проанализированы учителя, возглавлявшие с момента её основание в 1961 году, педагоги, оставившие достойный след в истории школы, а также проделанная работа.

Кроме того, уделяется внимание известным выпускникам, окончившим это учебное заведение в разные годы и занимающим особое место в культуре и искусстве региона и нашей Республики.

Ключевые слова: Термез, колледж, школа, педагог, артист, специалист, ученик, жизнь, театр, филармония.

THE WAY TO ART

Annotation

This article mentions the establishment and formation of the Termiz specialized art school, today's achievements and shortcomings. In particular, teachers who have been in charge since its establishment in 1961, pedagogues who left a worthy mark in the history of the school, implemented the works are analyzed from the point of view of today.

In addition, he graduated from this educational institution in different years and today attention is paid to well – known and famous graduates who have a special place in the culture and art of the region and our republic.

Key words: Termiz, college, school, pedagogue, artist, specialist, student, life, theatre, philharmonic.

Ўзбекистон ўзининг қадимий тарихига, қадимий маданиятига, жумладан, ўзининг қадимий санъатига ҳам эга юртдир. Шу томонлама қараганда унинг бошқаларга ўхшамаган баъзи жиҳатлари мавжуд. Чунончи, бу юртда деярли ҳар бир худуднинг ўзига хос санъати, ўзига хос маданияти бор. Масалан, Тошкент, Жиззах, Самарқанд, Водий, Воҳа, Хоразм минтақасида айни масалада сезиларли тафовут мавжуд. Бунга айни худудларда яшовчи элу элатларнинг турмуш тарзи анчагина таъсир этган. Масалан, фольклор, хусусан, бахшичилик санъатини олиб қарасак, Хоразм ва воҳа ижро услуби, ишлатиладиган чолғу асбоблари бир-бирига ўхшамайди.

Шу ўринда “Оғзаки ижодиёт ҳар бир халқнинг бебаҳо маданий меросидир” (Муҳсин Қодиров, “Ўзбек халқ томоша санъати” Тошкент, Ўқитувчи – 1981 йил, 2-бет) [1], деган фикр жуда ўринлидир. Айни сабаб турли худудларнинг оғзаки ижод намуналари: термалари, дostonлари ҳам ўзига хос тарзда ижро этилади. Фикримизга “Ошиқ Ғариб ва Шохсанам” ҳамда “Алпомиш” дostonларини мисол қилиб кўрсатишимиз мумкин.

Анъанавий ва классик ижро амалиётида қўлланиладиган услубларда ҳам анчагина тафовутлар мавжудки, бу борада воҳа кўпроқ водий ва Тошкентга эргашади. Биз ушбу фикрларни келтиришимиздан мақсад Сурхондаё санъати ҳақида қисман тўхталиш, тўхталганда ҳам бевосита санъатнинг ўзига эмас, унинг ривожига асос тайёрлаётган, йўл очаётган ўқув юрти ва у ерда фаолият юритаётган устозларга тўхталишдир. Чунки, “Муסיқа санъатнинг такомиллашувида ҳам, чолғу ижрочилиги маҳоратининг ривожланишида ҳам алоҳида шахсларнинг ўзига хос ўрни бўлган” (Дилмурод Исломов. “Доира санъати дарғалари” монография. Тошкент – 2019, 16-бет) [2].

Сурхондарёда бундай ўқув юрти 1961 йилда ташкил этилиб, токи 1992 йилгача Термиз Давлат муסיқа билим юрти, 1992 – 2003 йилларда Термиз Давлат санъат билим юрти, 2003 – 2019 йиллар Термиз Санъат коллежи, 2019 йилдан эса Термиз Ихтисослаштирилган санъат мактаби, дея номланиб келмоқда.

Шу давр мобайнида ушбу даргоҳга етук мутахассислар раҳбарлик қилишди. Уларга тўхталганда, Муҳаммад Муҳаммадиев, Амин Каримович Каримов, Ҳалим Исматович Шамсутдинов, Эшпўлат Кўчкинович Кўчкинов, Карим Бойматович Чориев каби устозларни яхши гаплар билан эсласак, Каримов Салим Каримович, Мардаева Клара Абдурасуловна, Худойбердиев Нортожи Эшмуродович, Примов Ҳайитмурод Бобомуродович, Қосимов Шодмон Одинаевич сингари инсонлар бугун ҳам педагогик фаолиятларини давом эттириб, вилоят ва республикаимиз санъатига муносиб кадрларни тайёрлашда ўз хиссаларини қўшиб келишаётганини таъкидлаб ўтамыз.

Ушбу устозлар раҳбарлик қилган 60 йилдан кўпроқ вақт мобайнида номи тўрт марта ўзгарсада, ўқув юртининг асосий иши, вазифаси, аъмоли ўзгармай қолди. Чунки, ўша пайтлардан буён вилоят маданиятини, санъатини ривожлантириш учун жон фидо қилган, қилаётган аксар санъаткорларимиз ўзларининг таянч нуқталарини – дастлабки билимларини шу даргоҳда олишган.

Сўнг баъзилари олий ўқув юртларини тамомлашган, баъзилари ушбу даргоҳда олган дипломлари билан ишга жойлашиб, серунум фаолият олиб боришган. Бундай инсонлар ҳозирда ҳам ўз соҳалари бўйича ҳормай-толмай ишлаб келишмоқда.

Шу ўринда яна бир нарсани эслатиб ўтишимиз лозим. Термиз мусиқа билим юртининг дипломи ҳар бир битирувчига мутахассислиги бўйича ишга жойлашишга ва шу соҳада ишлашга рухсат берарди. Шундайлар ҳақида гапирганда “Шухрат” медали сохиби Нормурод Бакаров, Абдурайим Турсунов, Комил Хидиров, Ориф Азизов, Ҳамза Назаровни ҳамда Биринчи “Осиё овози” Халқаро фестивалининг Гран при сохиби, атиги шу даргоҳда олган билими, маҳорати билан умрининг охиригача ижод қилиб, нафақат Республикамизда, балки чет элларда ҳам донг таратган марҳум Равшан Номозовни алоҳида эътироф этган бўлардик.

Сурхондарё вилоят мусиқали драма театрининг бош режиссёри Фарҳод Болтаев, бастакор Рустам Маҳмудов, актёр Ўткир Менглиев ва Самандар Алиев, Қурбонмурод Аманкулов, Саида Мамадалиева, Рустам Алимардонов каби кўплаб таниқли ижодкорлар эса номи Термиз давлат санъат билим юрти, деб ўзгарган ўн йиллик даврда шу ўқув юртида таҳсил олишди.

Термиз Санъат коллежига айлантирилган дамлар ҳам мазкур ўқув юрти бугунги кунда санъат ва маданият соҳасида фаолият юритаётган кўплаб ёшларни санъат кўчасига олиб кирди. Ҳозирда Вилоят мусиқали драма театрида, вилоят кўғирчоқ театрида, вилоят Филармонияси, вилоят Мақомчилар ансамбли ва бошқа маданият ва санъат даргоҳларида ишлаётган ижодий таркибнинг қарийб 30 фоизи шу даргоҳни яқунлаган кадрлар эканлиги фикримизни исботлайди.

Мана икки-уч йил бўлдики, ўқув масканимиз Ихтисослаштирилган Санъат мактабига айлантирилди. Аммо мақсадимиз, маслагимиз аввалги йилларда қандай бўлса, бугун ҳам ўшандай. Бугун ҳам ўқувчиларимизни келгусида Маданият ва санъат соҳасининг етук мутахассислари бўлиб ишлашларидан умидвормиз. Бунинг учун чуқурлаштирилган таълим услублари йўлга қўйилган. Албатта болани санъат мутахассислиги бўйича тарбиялаш даставвал болалар мусиқа мактабларида бошланади.

Бу мактабларда уларга санъатнинг алифбоси ўргатилади. Бизнинг даргоҳимиз эса ихтисослаштирилган мақомига эгаллиги сабаб зиммасига кенгроқ масъулиятни олган. Унинг биринчи вазифаси ўқувчини келгуси олий таълимга тайёрлаш бўлса, иккинчиси, уни, ўқишга киролмай қолган тақдирда ўз соҳаси бўйича ишлаб кета оладиган мутахассис даражасига етказишдир.

Бугунги кунда мактабимизда ўн олтита йўналиш фаолият юритади. Булар орасида Фортепиано, Халқ чолғулари ижрочиси, Ҳаваскорлик хор жамоаси дирижёри, Анъанавий вокал артисти, Анъанавий чолғулар ижрочиси, Пуфлама ва зарбли чолғулар ижрочиси, Академик вокал артисти, Мусиқий назарий фанлар ўқитувчиси, Халқ рақси ижрочиси, Торли чолғулар ижрочиси, Оммавий байрамлар ва театрлаштирилган томошалар режиссёри йўналишлари билан бир қаторда нисбатан кейинроқ ташкил этилган Эстрада вокал артисти, Мусиқий театр актёри, Бахшичилик, Маданий-маърифий тадбирлар бадий безовчиси, Кўғирчоқ театр актёри, Фольклор-этнографик жамоалари раҳбари йўналишлари бор. Бу йўналишлар бўйича етук ўқитувчилар фаолият олиб боришади. Улар ҳақида гапирганда биринчи навбатда устозларимиз Тамара Холматова, Адолат Маматова, Маҳмуд Гуллийев, Шавкат Пардаев, Рустам Бобоев, Комил Чориев, Ирина Мухаммеджанова, Аниса Нурматова, Насиба Ҳимматқулова, Сайёра Имомова, Розия Шаймардонова ва “Шухрат” медали сохиблари Нормурод Бакаров, Шоира Қурбонова, Муборак Сатторова, Сабоҳат Алимоваларни эътироф этмоқчимиз. Қолаверса мактабнинг бугунги навкирон авлод ўқитувчилари Толмас Менглиев, Роза Мухаммадиева, Дилшода Рустамова, Ориф Комилов, Жаҳонгир Шаманов, Феруза Нурматова, Муяссар Хусанова, Илхом Алимов, Сабогул Атақулова, Мухриддин Холиқов, Зоҳид Ибодов, Илхом Тангиров, Асилбек Сафаров, Чорибек Йўлдошев, Отамурод Қиличевлар ҳам зиммаларидаги вазифаларини тўла-тўқис адо этишмоқда.

Мана шундай фидойи педагогларнинг таълим тарбиясини олаётган ўқувчиларимиз вилоят, республика ва халқаро миқёсидаги турли кўрик- танловларда, фестивалларда юқори ўринларни эгаллаб келишмоқда. Чунончи, ўтган йилги Республика ёш ижрочилар кўрик танловида икки ўқувчимиз – Хуршид Рахмонов ва Фаёз Ачиловлар фахрли биринчи ўринни қўлга киритишиб, Ўзбекистон Давлат Консерваторияси ҳамда Тошкент Давлат Маданият ва Санъат институтларига ўқишга кириш йўлланмаларига эга бўлишди.

Мактабнинг “Афсона” чангчилар ансамбли “Қалб” Халқаро иқтидорли ёш ижрочилар онлайн танловида иштирок этиб, Гранд при совриндори бўлишди ва ушбу танловнинг финал босқичида иштирок этиш учун Туркия давлатига боришлари режалаштирилмоқда. 2023 йил Тошкент шаҳрида ўтказилган “Хаваскор ижодкор ёшлар театр студиялари – 2023” кўрик-фестивалида оммавий байрамлар режиссураси йўналиши ўқувчилари “Бўш хона” спектакли билан қатнашиб, “Мавзуга креатив ёндашув” номинацияси ғолиби бўлишди. Бундан ташқари 2023 йил давомида 20 нафардан зиёд ўқувчиларимиз “Талант Россия”, “Корабль знаний”, “Моя республика”, “Страна талантов”, “Қалб”, “Наше поколение”, “Санъат сеҳри”, “Золотой Орфей” ёш ижрочилар Халқаро онлайн кўрик-танловларида иштирок этишиб фахрли 1-2 даражали дипломлар сохиби бўлишди. Шунингдек, 2009 йилда ўтган “Ёш ижодкорлар” республика танловининг биринчи ғолиби Умида Муқимова, 2012 йилдаги Зулфия мукофоти совриндори Нилуфар Юсуповалар ҳам фахримизга фахр қўшади.

Шу ўринда жамоамизни анчадан бери ўйлатаётган бир муаммога ҳам тўхталмай ўтолмайман. Биз юқорида ўқув юртимизнинг турли йилларда турлича номланганию, ўша йиллардаги битирувчилар қаерларда ишлаганларини бекорга таъкидламадик. Чунки, у “Муסיқа билим юрти”, “Санъат билим юрти”, “Санъат коллежи”, деб ном олган пайтларида ўқувчиларга кенгроқ таълим берилар, шунга мос равишда ўқиш уч, тўрт йил давом этар, диплом бўйича мутахассисликлар ҳам кенгроқ эди. Ҳозир эса ўқишнинг давомийлиги икки йил, диплом бўйича мутахассисликлар “Тўғарак раҳбари”, деб белгиланган, холос. Шунинг натижасида ўқувчиларимиз йилдан йилга камайиб бормоқда. Чунки, бугунги дипломлари уларга аввалгидек Маданият ва санъат соҳасида истаган вазифани эгаллашларига имкон бермайди. Улар нари борса, Маданият ва аҳоли дам олиш марказида бирор тўғаракнинг раҳбари бўлибгина ишлашлари мумкин.

Агар ўз вақтида мана шу ҳолат тузатилиб, бугунги Ихтисослаштирилган санъат мактабларига коллеж, техникум ёки билим юрти мақоми берилса, нур устига аъло нур бўларди. Ўшанда юзлаб ёшларимиз ўзларининг келажагини кафолатлайдиган ўқув юртлари остонасига сира иккиланмай, сира кўркмай қадам босишарди. Зеро, “Қайси санъат халқ ҳаёти ва орзу умидини тўғри акс эттирса ҳамда ана шу жараёнда халқнинг маданий, адабий меросига мустаҳкам таянса ўша санъат умрбоқийдир” (Муҳсин Қодиров. “Сеҳр ва меҳр” Тошкент. Адабиёт ва санъат нашриёти – 1980 й, 5-бет). Сурхондарёга хос бўлган бундай умрбоқий санъатга элтадиган энг ишончли йўл эса бизнинг илм даргоҳимиздан бошланади [3].

IQTIBOSLAR/CHOСКИ/REFERENCES

1. Мухсин Қодиров, “Ўзбек халқ томоша санъати” Тошкент, Ўқитувчи – 1981 й.
2. Дилмурод Исломов. “Доира санъати дарғалари” монография. Тошкент – 2019.
3. Мухсин Қодиров. “Сехр ва меҳр” Тошкент. Адабиёт ва санъат нашриёти – 1980 й.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz